

Васецька Аліна Василівна
курсант ФПФОДР НПУ
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

Різванова Ксенія Євгенівна
курсант ФПФОДР НПУ

Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович
старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності, Дніпровський державний університет внутрішніх справ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17256997>

СУЧАСНИЙ СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Vasetska Alina Vasylivna
Rizvanova Kseniia Yevhenivna
Kopylov Eduard Volodymyrovych

CURRENT STATE OF HUMAN RIGHTS OBSERVANCE DURING THE CONDUCT OF COVERT INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS

Анотація.

У статті досліджується сучасний стан дотримання прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) у кримінальному провадженні. Аналізується нормативно-правова база України та міжнародні стандарти забезпечення прав людини у цій сфері. Особливу увагу приділено проблемам зловживань, незаконного втручання в приватне життя, відсутності ефективного судового контролю та механізмів оскарження неправомірних дій правоохоронних органів. Розглянуто ключові проблеми, що виникають під час застосування НСРД, зокрема порушення таємниці спілкування, недотримання принципу пропорційності, а також випадки використання цих заходів із метою політичного чи економічного тиску. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавства та практики правозастосування, зокрема посилення судового контролю, підвищення рівня відповідальності посадових осіб та впровадження додаткових гарантій для захисту прав громадян

Abstract.

The article examines the current state of human rights observance during the conduct of covert investigative (search) actions (CISA) in criminal proceedings. The regulatory framework of Ukraine and international standards for ensuring human rights in this field are analyzed. Particular attention is paid to the problems of abuses, unlawful interference in private life, the lack of effective judicial control, and mechanisms for appealing unlawful actions of law enforcement bodies. The key issues arising in the application of CISA are considered, including violations of the secrecy of communication, failure to comply with the principle of proportionality, as well as cases of using these measures for political or economic pressure. The article proposes ways to improve legislation and law enforcement practices, in particular by strengthening judicial control, increasing the responsibility of officials, and introducing additional safeguards for the protection of citizens' rights.

Ключові слова: права людини, негласні слідчі (розшукові) дії, кримінальне провадження, судовий контроль, законодавство, право на приватність.

Keywords: human rights, covert investigative (search) actions, criminal proceedings, judicial control, legislation, right to privacy.

Сучасний стан дотримання прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій НС(Р)Д є надзвичайно важливим питанням, яке стосується балансу між ефективністю кримінального переслідування та захистом конституційних прав громадян. Зростання рівня організованої злочинності, корупції та інших тяжких злочинів вимагає від правоохоронних органів застосування сучасних методів розслідування, серед яких значну роль відіграють НС(Р)Д. Ці заходи дозволяють виявляти та документувати злочини, отримувати докази, які

інакше було б неможливо здобути. Проте їх застосування нерідко супроводжується ризиком порушення фундаментальних прав людини, зокрема права на приватність, свободу та недоторканність особистого життя, що гарантовані Конституцією України, Європейською конвенцією з прав людини та іншими міжнародними актами.

Одним із ключових питань є проблема належного судового контролю за НС(Р)Д, обґрунтованості їх застосування та забезпечення належного механізму оскарження незаконних дій слідчих органів. Також актуальною залишається проблема

зловживання цими заходами, коли негласні методи розслідування застосовуються без достатніх правових підстав або використовуються для політичного чи економічного тиску.

Вчені-дослідники під різними кутами розглядають питання кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та слідчих дій, а також прав людини під час здійснення кримінальних проваджень. Зокрема, проблеми дотримання прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій досліджували такі вчені, як С. В. Шлинько, М. В. Стацак, Р. Л. Степанюк, В. В. Шендрик, О. О. Юхно, В. Г. Телійчук, Е. В. Копилов та інші.

Метою цієї статті є комплексний аналіз правових, теоретичних і практичних аспектів забезпечення прав людини під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій.

Проблема: на сучасному етапі розвитку кримінального процесу одним із найбільш дискусійних питань залишається забезпечення дотримання прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій НС(Р)Д. Баланс між необхідністю ефективного розслідування злочинів та захистом конституційних прав особи є вкрай важливим, проте на практиці часто порушується. Проблемами у цій сфері є недостатній судовий контроль за законністю та обґрунтованістю проведення НС(Р)Д, що може призводити до безпідставного втручання у приватне життя громадян. Відсутність ефективних механізмів оскарження для осіб, щодо яких здійснювалися негласні заходи, особливо у випадках, коли вони не призвели до кримінального переслідування. Нечітке законодавче регулювання порядку проведення НС(Р)Д, що створює можливості для зловживань та порушень прав людини. Ризики невинуватого використання спеціальних технічних засобів (прослуховування, відеоспостереження тощо) без достатніх правових підстав. Протиріччя між національним законодавством та міжнародними стандартами захисту прав людини, особливо з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Негласні слідчі (розшукові) дії є важливим інструментом у боротьбі зі злочинністю. Однак, їх проведення пов'язане з високим ризиком порушення прав і свобод людини. Тому, дотримання законності та дотримання прав людини під час проведення таких дій є одним з найважливіших аспектів кримінального процесу. Найбільш поширеними, на думку респондентів, є:

Порушення права на захист особи щодо якої проводились відповідні НС(Р)Д. Так, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи вихо-

вного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування [1].

Більшість наукових досліджень свідчать про те, що в багатьох країнах, в тому числі й в Україні, існують проблеми з дотриманням прав людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Серед основних проблем можна виділити те, що правоохоронні органи можуть використовувати негласні слідчі дії для переслідування політичних опонентів або з інших неправомірних мотивів. Часто спостерігається недбале оформлення матеріалів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що ускладнює контроль за їх законністю. Суди часто формально підходять до розгляду клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та не здійснюють достатнього контролю за їх проведенням. Часто такі особи не інформуються про проведення щодо них негласних слідчих (розшукових) дій, що унеможливорює їм захистити свої права.

На практиці існують проблеми з дотриманням прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Це пов'язано з низкою факторів, таких як норми, що регулюють проведення негласних слідчих (розшукових) дій, часто є нечіткими і допускають різні тлумачення. Не всі правоохоронці мають достатню підготовку для проведення таких складних слідчих дій. Часто на слідчих чиниться тиск з метою отримання потрібних результатів, що може призводити до порушення законності.

Негласність проведення під час здійснення кримінального провадження окремих процесуальних дій ніяким чином не повинна створювати можливості для зловживань несумлінними працівниками органів досудового розслідування, оперативними співробітниками чи іншими особами, а надто тих зловживань, результатом яких може стати порушення прав та свобод особи. Гарантією забезпечення прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження слугують відповідні норми вітчизняного кримінального процесуального законодавства, дотримання яких вказує на належний рівень професійної підготовки слідчих, прокурорів, суддів. Перспективи подальшого дослідження проблеми вбачаються в розробці пропозицій щодо удосконалення юридичної форми провадження окремих негласних слідчих дій, які би гармонізували приватні і публічні інтереси та відповідали потребам практики і прецедентам Європейського суду з прав людини [2].

Для вирішення проблеми дотримання прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій необхідно вжити таких заходів :

- Необхідно уточнити та конкретизувати норми, що регулюють проведення негласних слідчих (розшукових) дій, забезпечити чіткий контроль за їх проведенням.

- Слідчі та оперативні працівники повинні пройти спеціальну підготовку з дотримання прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

- Суди повинні здійснювати більш ретельний контроль за законністю проведення негласних слідчих (розшукових) дій і відмовляти у задоволенні клопотань, якщо є сумніви щодо їх законності.

- Інформація про проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинна бути максимально відкритою для суспільства, за винятком випадків, коли це може зашкодити слідству.

- Україна повинна активно співпрацювати з міжнародними організаціями з метою обміну досвідом та вдосконалення національного законодавства.

Україна на сьогоднішній день є одна з найдемократичніших держав, що має найрозвинутішу систему конституційних прав, а саме права та свободу невідчужуваними та непорушними. Усі закони, кодекси, та інші нормативно правові акти нашої країни, базуються лише на принципах верховенства права та законності, що значить що порушення будь якого із зазначених принципів несе за собою відповідальність. Усі ці принципи та права визначені в головному законі України на якому базуються всі НСРД. До них належать: право на недоторканість житла: це право визначає не допущення проникнення в житло чи іншого володіння особи сторонніх осіб, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Право на таємницю листування телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції: кожній людині Конституцією (а саме ст. 31) гарантується таємниця листування, телеграф, телефонних розмов та іншої кореспонденції. Право на невтручання в особисте сімейне життя: ніхто немає право на втручання в особисте та сімейне життя особи, крім випадків визначених конституцією. Виняткові випадки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігання скоєння злочинів чи з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо отримання інформації іншими способами не можливі.

Одночасно з правами які можуть обмежуватися правоохоронними органами є ті виняткові права, які не підлягають обмеженню за жодних умов. Загальновідомо, що головним обов'язком правової держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Саме права, свободи та інтереси людини, а також їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності правової держави, якою є Україна. Під час боротьби зі злочинністю компетентним органам дозволено законом застосовувати заходи, що суттєво обмежують фундаментальні конституційні права і свободи людини [3].

Незалежно відносно кого було застосовано відповідні заходи провадження, ця особа, конституційні права якої було порушено внаслідок цих заходів, повинна бути обов'язково поінформована, у рамках строку визначеним прокурором. Але прокурор визначає час повідомлення не більше 12 місяців з моменту припинення цих заходів, та у такий

спосіб щоб не перешкоджати досягненню мети кримінального провадження, а також відсутність загроз життю чи здоров'ю осіб, які проводили НС(Р)Д. Таким чином шляхом повідомлення особи відносно якої було застосовано заходи забезпечення провадження, конституційні права особи не порушуються, оскільки їй стає відомо про факт застосування НС(Р)Д та відомості, що були отримані в ході проведення НС(Р)Д були направлені та використані під час досудового розслідування. Ще однією із гарантій законності провадження НС(Р)Д виступає дотримання вимог до їх документального забезпечення. Розглянуті нами питання носять дискусійний характер та потребують обговорення з метою їх подальшого вдосконалення в практичній діяльності щодо попередження, виявлення і припинення злочинів [4].

Статтею 251 КПК України передбачено вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення НС(Р)Д, в якій повинні міститися всі передбачені цією статтею відомості та реквізити. Виходячи з аналізу глави 21 КПК України, та інформації з певних наукових джерел, ми можемо дійти висновку, що встановлений порядок здійснення НС(Р)Д встановлює більш високий рівень забезпечення прав і свобод людини шляхом з'ясування підстав проведення НС(Р)Д та регламентацію заходів забезпечення провадження. Розглянуті нами питання носять дискусійний характер та потребують обговорення з метою їх подальшого вдосконалення в практичній діяльності щодо попередження, виявлення і припинення злочинів [4].

Майстерність як результат професійної діяльності не зводиться лише до виконання стандартних операцій чи дотримання ustalених алгоритмів. Вона формується на ґрунті глибоких спеціальних знань, системи практичних навичок та відпрацьованих умінь, які дозволяють фахівцю діяти впевнено навіть у складних та нестандартних ситуаціях. Саме тому важливим є постійний процес самоосвіти, який передбачає не лише оновлення теоретичних знань, а й розвиток професійної культури, критичного мислення та вміння застосовувати новітні підходи у своїй діяльності. Участь у тренінгах, семінарах та спеціалізованих курсах сприяє формуванню сучасних компетентностей, які відповідають динамічним вимогам суспільства та ринку праці. Регулярне підвищення кваліфікації є необхідною умовою для збереження конкурентоспроможності спеціаліста та його здатності працювати на високому рівні ефективності.

Важливим чинником забезпечення майстерності є створення належних організаційних та матеріально-технічних умов для професійної діяльності, що передбачає фінансування освітніх програм, розвиток наукових досліджень та підтримку інноваційних проєктів. Модернізація наявних технічних засобів і впровадження новітніх технологій дозволяють оптимізувати робочі процеси та забезпечувати відповідність сучасним міжнародним стандартам. Водночас інтеграція інновацій у практику не лише підвищує якість роботи, а й мотивує фахівців до подальшого вдосконалення, створюючи умови для

професійного зростання. Таким чином, комплексний підхід, що поєднує фінансову стабільність, систематичне навчання та технологічний розвиток, є запорукою формування справжньої професійної майстерності [5].

В сучасних умовах функціонування нашої держави важливо, щоб співробітники кримінальних підрозділів Національної поліції України дотримувалися всіх відповідних правил і процедур проведення негласних слідчих (розшукових) дій для забезпечення законності та справедливості в їхній роботі [6].

Захист прав людини при проведенні НС(Р)Д, як важливий інструмент у сфері правопорядку та боротьби зі злочинністю, відіграє ключову роль у діяльності Національної поліції України та дозволяє виявити законодавчі прогалини, недоліки у діяльності правоохоронних органів та розробити ефективні стратегії боротьби зі злочинністю [7]. Якість та повнота розкриття злочинів органами НПУ безпосередньо пов'язана з умінням застосовувати розвідувальну аналітику та накопичувати, використовувати, обробляти та аналізувати оперативну інформацію, отриману з різних джерел [8].

Умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до виявлення та розслідування воєнних злочинів. Крім того, на сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [9].

Дотримання прав та свобод людини під час застосування до неї таких заходів як НСРД є дуже важливим в умовах воєнного часу в нашій країні. Не дивлячись на те, що обмеження деяких конституційних прав і свобод людини є достатньо виправданими та законними, дане питання не слід оминути, бо воно потребує подальшого дослідження та удосконалення. Дотримання прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій повинно контролюватися органами прокуратури належним чином. Для вирішення цієї проблеми необхідно вживати комплексних заходів, спрямованих на удосконалення якості чинного законодавства, підвищення кваліфікації правоохоронців та забезпечення належного судового контролю. Систематичний аналіз зазначених проблем сприятиме

підвищенню ефективності захисту прав людини в кримінальному провадженні.

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. ВР України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 15.09.2025).

2. Войтович Н. Ф. Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», 2019. Забезпечення прав і свобод людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. С.54-58.

3. Забезпечення прав і свобод людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Богуш К.Р., Волков К.В. Студентський науковий журнал «UNIVERSUM» № 8. 20.05.2024. С.179-186.

4. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 17 (176) 2023. С. 33-37.

5. Слабких З.А., Пашенко О.О., Копилов Е.В. Застосування кримінального аналізу підрозділами національної поліції України у протидії злочинності. *Colloquium-journal* № 29 (188) 2023. С. 65-68.

6. Пузанов М.В., Пугаченко С.О., Копилов Е.В. Щодо окремих питань проведення НС(Р)Д кримінальними підрозділами національної поліції України. *Colloquium-journal* № 30 (189) 20.11.2023. С.83-86.

7. Гриб Б.В., Мелашенко В.К., Копилов Е.В. Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції України. *Colloquium-journal* № 28 (187) 2023. С.4-7.

8. Копилов Е.В. Щодо значення кримінального аналізу в розкритті злочинів. Матеріали II Всеукраїнської наук.- практи. конф., м. Одеса, 29.10 2021. м. Одеса: видав-во ОЮІ НУВС, 2021. С. 38-40.

9. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. *Topical aspects of social science disciplines and innovative methods and technologies of their learning and teaching: scientific monograph*. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P.40-53.